

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Абдусаматов Камол Бегалиевич¹,
Азимов Бахтиёр Сарварович²

¹ Докторант, ² ассистент

Джизакский политехнический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5759379>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 ноября 2021 г.
Утверждено: 25 ноября 2021 г.
Опубликовано: 30 ноября 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

асбестоцемент,
пенобетон, газобетон,
фиброгазобетон,
теплопроводность
стеновых материалов.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается энергоэффективность свойств теплопроводности различных стеновых материалов в строительной отрасли, а также экспериментальная проверка коэффициентов теплопроводности ячеистых бетонных образцов, приготовленных на основе местного сырья.

При строительстве современных многоэтажных жилых зданий и промышленных зданий учитывается их срок службы, энергоэффективность при использовании высококачественных строительных материалов.

Вопрос сохранения тепла в зимнее время года в помещениях здания и прохладных условий в летний сезон решался с незапамятных времен. В настоящее время использование блоков ячеистого бетона становится все более популярным. Это, в свою очередь, эффективно в экономии электроэнергии и природного газа, которые расходуются на постоянное обслуживание помещений в здании.

На этапе проектирования объектов строительства различного назначения преследуется цель

снижения энергозатрат на отопление зданий при обеспечении комфортных условий пребывания в них людей путем использования архитектурных, строительных и инженерных решений, направленных на экономию энергетических ресурсов[3].

Известно, что свойства теплопроводности стеновых материалов, используемых при строительстве здания, зависят от структуры типа материала. Стоит отметить, что с учетом того, что коэффициент теплопроводности материалов имеет низкий показатель, его прочность к сжатию также снижается. Помимо изучения физико-механических свойств строительных материалов, необходимо провести

экспериментальные работы по свойствам теплопроводности.

В основу методов определения теплофизических характеристик материалов положено решение задач теплопроводности, устанавливающее связь между пространственно-временными изменениями температуры тела под действием источника теплоты. Так как температурное поле зависит от его теплофизических характеристик, по известному изменению температуры в одной или нескольких точках исследуемого тела можно рассчитать его коэффициенты тепло- и

температуропроводности, а значит, и термическое сопротивление [1].

В лаборатории кафедры "Строительные материалы и конструкции" Джизакского политехнического института проводятся экспериментальные работы по изучению свойств теплопроводности различных стеновых материалов. В ходе эксперимента были подготовлены образцы размером 300x300x50 мм. пенобетона, газобетона, фибрагазобетонов с добавлением 7% асбестоцементных отходов, а также с добавлением 15% микрокремнезема.

Рис.1- Оборудовании XND-2-3030C

Испытания образцов проводились на оборудовании XND-2-3030C, определялись их коэффициенты теплопроводности.

Таблица-1

№	Образец	Наименование добавки, %	Теплопроводность, [W/(m·K)]	Термическое сопротивление, [m ² ·K/W]
1.	Газобетон	0	0.132606	0.301646
2.	Фиброгазобетон	Кремнезем, 15%	0.130195	0.307232
3.	Фиброгазобетон	Асбестоцемент, 7%	0.114406	0.349633
4.	Пенобетон	0	0.115865	0.345230

Из полученных лабораторных результатов мы можем прийти к выводу, что коэффициенты теплопроводности подготовленных образцов полностью соответствуют лабораторных образцов полностью соответствуют строительным нормам КМК 2.01.04-97.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хрусталева Б.М., Сизов В.Д. Определение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. 2018. №1., С.47-59.
2. К вопросу диагностики сопротивлений теплопроводности наружных ограждающих конструкций зданий / Б. М. Хрусталева [и др.] // Энергетика. Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ. 2010. № 4. С. 36-43.
3. Лазуренко Наталья Владимировна, Пилипенко Николай Васильевич Методика определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций различного назначения // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2006. №31.
4. Бердиев, О. Б., Матниязов, Б. И., Парсаева, Н. Ж., & Бердиев, О. О. (2015). Напряженно-деформированное состояние пологих и подъемистых конических оболочек с учетом влияния краевого эффекта. *Молодой ученый*, (6), 123-126.
5. Бердиев, О. Б., Бозоров, И., & Парсаева, Н. Ж. (2016). К оценке напряженно-деформированного состояния конических оболочек. *Молодой ученый*, (7-2), 48-51.
6. Ганиев, А. Г., Угли, Б. Б., & Угли, Т. Х. (2020). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА МЕГАПЛАСТ JK-02 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА. In *Инновации в технологиях и образовании* (pp. 66-68).
7. Ганиев, А. Г. (2019). Исследование влияния суперпластификатора на свойства бетона. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (12-1), 41-43.
8. Ганиев, А. Г. (2018). О гидратных новообразованиях в цементном бетоне при его циклическом замораживании. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (1-1), 6-11.

9. Ганиев, А. Г. (2017). Исследование структуры, температурной деформации и льдистости цементного камня. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (12-9), 6-8.
10. ЧЕХОВСКИЙ, Ю. В., МАКАРОВ, В. С., ГАНИЕВ, А., ГОРЧАКОВ, Г. И., ЛИФАНОВ, И. И., & СПИРИДОНОВА, И. Н. (1982). Способ определения морозостойкости пористых тел.
11. ЧЕХОВСКИЙ, Ю. В., БАЛАКИРЕВ, А. А., & ГАНИЕВ, А. (1982). Способ определения толщины контактной зоны в когломератных материалах.
12. Шодмонов, А. Ю. (2021). Исследование механических свойств базальтового бетона. *Science and Education*, 2(5), 250-256.
13. Uktamovich, S. B., Yuldashevich, S. A., Rahmonqulovich, A. M., & Uralbayevich, D. U. (2016). Review of strengthening reinforced concrete beams using cfrp Laminate. *European science review*, (9-10).
14. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Бобокулова, Ш. (2021). Исследование физико-механических свойств бетонных изделий используемые промышленные отходы. *Science and Education*, 2(5), 417-423.
15. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. *Science and Education*, 2(5), 403-409.
16. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. *Science and Education*, 2(5), 395-402.
17. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. *Science and Education*, 2(5), 176-181.
18. Курбанов, З. Х., & угли Холбоев, С. О. (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. *Science and Education*, 2(5), 410-416.
1. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 267-271.